

**UMUMTA'LIM MAKTABIDA MINI-FUTBOL BO'YICHA 13-15 YOSHLI
QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARINI O'QITISH
XUSUSIYATLARI**

Artikov Askar Akbarovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchisi

Xasanov Davron Davlat o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 51-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379455>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta'lim maktabida mini-futbol bo'yicha 13-15 yoshli qizlarning texnik va taktik harakatlarini o'qitish xususiyatlari yoritib berilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy jamiyat, umumta'lim maktabi, ayollar futboli, jismoniy rivojlanish.

**ТЕКСТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЯМ ДЕВОЧЕК 13-15 ЛЕТ В МИНИ-
ФУТБОЛЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ»**

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности обучения технико-тактическим движениям девочек 13-15 лет в мини-футболе в общеобразовательной школе. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: Современное общество, общеобразовательная школа, женский футбол, физическое развитие.

**FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF
13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL**

Abstract. This article highlights the features of teaching technical and tactical movements of 13-15-year-old girls in mini-football at a secondary school. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: Modern society, general education school, women's football, physical development.

Dolzarbliligi: Zamonaviy jamiyat ayolni raqobat holatiga keltiradi, unda u faollik, tashabbuskorlik, Iroda, mustaqillik kabi fazilatlarni namoyon etishga majbur bo'ladi. Bizning fikrimizcha, umumta'lim maktabidagi mini-futbol kelajakdagi ayollarda yuqoridagi fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Yaqinda futbol faqat erkaklar sporti ekanligiga ishonishgan. Biroq, so'nggi paytlarda ayollar futboli katta Shuhrat qozondi. Bunga ayollar futbolini faol targ'ib qilish yordam beradi. Ko'pincha ayollar futboli har qanday sababga ko'ra o'zlarini boshqa sport turlarida anglamagan qizlar bilan shug'ullana boshlaydi. Futbolga boshqa sport turlaridan kelgan sportchilar faqat texnik va taktik tayyorgarlikda minimal talablarga javob berishadi. Shuning uchun qizlar futbol darslarini iloji boricha erta boshlashlari kerak. Buning uchun biz 13 yoshni maqbul deb hisoblaymiz.

13 yoshida qizlar ko'pincha jismoniy rivojlanishida o'g'il bolalardan oldinda. Bu yoshda qizlar chaqqonlik, tezkorlik kabi jismoniy fazilatlarni faol rivojlantiradilar, murakkab koordinatsion harakatlarni osonlikcha o'zlashtiradilar [1].

Maqsadi: Yosh futbolchilarda o'quv jarayonini to'g'ri rejalashtirish katta ahamiyatga ega. Tayyorgarlikning dastlabki bosqichida kelajakda ularning kasbiy mahorati quriladigan poydevor qo'yiladi. Futbol bilan shug'ullanish istiqbollarini aniqlashda bolalarning yosh xususiyatlarini, shuningdek rivojlanishning ob'ektiv qonuniyatlarini, tana tizimlarini, motor va boshqa funksiyalarni shakllantirishni hisobga olish, o'yinni o'zlashtirishda har bir o'spirinning imkoniyatlarini ob'ektiv baholashning zamonaviy, ilmiy asoslangan usullaridan foydalanish kerak.

Qizlar bilan mashg'ulotlarda murabbiy bilishi va hisobga olishi kerak:

tayyorgarlikning turli bosqichlarida tana tizimidagi morfologik va funktsional o'zgarishlar;

bolalarning pedagogik va psixologik tayyorgarligi, ya'ni. yosh futbolchilarning intellektual qobiliyati, ularning asab tizimining futbol darslari va musobaqalariga yaroqliligi;

futbolda yutuqlarni aniqlaydigan funktsional tizimlar va organlarning tayyorgarligi, chunki tananing jismoniy va hissiy stresslarning kuchayishiga yaxshi moslashmasdan, futbolda yuqori va barqaror natijalarga erishish qiyin;

bolalarning yosh xususiyatlari, ularning odatlari qanday shakllanishi, bilimlarni qanday egallashi, ko'nikmalari va ko'nikmalarini egallashi va takomillashishi bilan bir-biridan farq qiladi.

Qizlarda o'quv jarayonini qurish o'quvchilarning jinsi va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda o'g'il va o'g'il bolalarda o'quv jarayonini qurishdan farq qilishi kerak.

Vazifalari: Qizlar uchun o'quv jarayonini rejalashtirishda shuni esda tutish kerakki, qizlar o'g'il bolalardan anatomik tuzilishi, vosita qobiliyatining rivojlanish darajasi, tananing turli tizimlarining samaradorligi va mushaklarning yuklanishiga moslashishi bilan ajralib turadi. Ayol tanasi o'ziga xos biologik xususiyatlarga ega, ular orasida ovaryan - hayz tsikli va reproduktiv funktsiya mavjud bo'lib, ularning vaqti-vaqti bilan amalga oshirilishi ayol sportchilarning organlari, tizimlari va ishlashiga kuchli ta'sir ko'rsatadi [2].

Ushbu xususiyatlarni hisobga olish, ayniqsa, muvaffaqiyatli chiqishlarning poydevori qo'yilganda, bolalik, o'spirinlik va o'spirinlik davrida juda muhimdir.

Mini-futbol bilan shug'ullanadigan jismoniy tarbiya o'qituvchilaridan o'yinchilarni o'qitishning yangi samarali shakllari va usullarini izlash talab etiladi.

So'nggi yillarda mini-futbolning rivojlanish dinamikasiga asoslanib, futbol yanada tezkor kuchga aylangani, futbolchi raqibning qattiq qarshiligi sharoitida to'pni qabul qiladigan epizodlar soni ko'paygani, qaror qabul qilish vaqti kamayganligi, guruh samaradorligi va shu bilan birga individual o'yin samaradorligi oshganligi aniq bo'ldi. raqibning yarmida. Shu bilan birga, o'yin muammosining asosiy echimi, ayniqsa hujum darvozaga zarba bilan yakunlanganda, tezkor uskunar bo'ladi. Shu sababli, tezkor texnika va o'yinchilarning jismoniy tayyorgarligi, ayniqsa tezkor javob berish va qaror qabul qilish, sayt bo'ylab harakatlanish tezligi, portlovchi kuch, harakatlarni muvofiqlashtirish kabi maxsus fazilatlarining ahamiyati oshgani aniq [3].

Mini-futbol futbolchilarning kuch va tezlik-kuch tayyorgarligiga alohida talablar qo'yadi. Tayyorgarlikning yuqori darajasi manevr tezligiga, alohida o'yin epizodida to'pni yutishga, zarba kuchini oshirishga, turli xil o'yin texnikasini bajarishda energiya sarfini minimallashtirishga yordam beradi, shuning uchun futbolchining samaradorligi va mahoratini oshirishga yordam beradi.

Mini-futbolda eng qisqa vaqt ichida tezlik kuchining katta qiymatlarini ko'rsatish qobiliyati juda muhimdir. Kuchni rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etishning barcha turlaridan mashqlarni bajarishda kompleks yondashuv (bitta darsdagi komplekslardan biri), mashg'ulotning dumaloq shakli ("aylana", "stantsiyalar" bo'yicha bir nechta mashqlar), topshiriq bo'yicha mashqlar (vazn bo'yicha guruh bir nechta guruhlarga bo'linadi, barchaga bir xil narsa beriladi vazifa) va qarshilik o'yinining elementlaridan foydalanishni o'z ichiga olgan o'yin shakli (og'irlikdagi kamar, yelek, sherik) [4].

Futbolchining o'yin faoliyati turli mushak guruhlarining kuchini rivojlantiradi, chunki o'yin davomida har doim kuch va shaklda har xil harakatlarni ko'rsatish kerak. Yugurish paytida, masalan, keskin va kuchli silkinishlar va tezlashuvlar, shuningdek to'xtashlar amalga oshiriladi; zarbalar, paslar, dribling paytida futbolchi, albatta, son va pastki oyoq ekstansorlari va oyoq fleksorlari mushaklarining "portlovchi kuchini" rivojlantiradi.

Siz o'zingizni futbolchining kuchini rivojlantirish uchun o'yin mashqlari bilan cheklashingiz va Barbell, dori to'plari, turli xil simulyatorlar va moslamalar kabi boshqa vositalardan foydalanmasligingiz mumkin.

Biroq, zamonaviy mini-futbolning rivojlanish darajasi futbolchiga yuqori darajadagi kuch va tezlik-kuch tayyorgarligining majburiy mavjudligini talab qiladi, unga erishish faqat o'yin faoliyati bilan mumkin emas, chunki futbolchining tanasi tezda standart kuch namoyonlariga moslashadi.

Qizlarda maxsus tayyorgarliksiz sakrash balandligi 12 yoshgacha ko'tariladi, shundan so'ng o'sish sur'ati keskin pasayadi.

Futbol mashg'ulotlarini rejalashtirishda qizlar va qizlarning yuklariga moslashish xususiyatlarini hisobga olish kerak. Sport o'yinlari o'yin mahoratining ko'p yillik shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi, bu nafaqat "tabiat" ni, ya'ni barcha sport turlarida yuzaga keladigan ob'ektiv va sub'ektiv qiynchiliklarni, balki sport o'yinlarida ro'y beradigan ma'lum bir raqibga qarshi haqiqiy qarshilik ko'rsatish ko'nikmalarini takomillashtirishda namoyon bo'ladi.

Kuchli vosita faoliyati jarayonida sport va futbol o'ynashda qizlarda Markaziy asab tizimining reaksiyasini hisobga olish kerak. Qizlarning tanasi asosiy biologik xususiyatga ega, uning neyrohumoral regulyatsiyasi murakkab, tsiklik tabiati qizlarning tanasiga, uning holati va ishlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Menstruel tsikl davomida Markaziy asab tizimining holatini o'rganayotganda, butun tsikl davomida shartli qon tomir va nafas olish reflekslarining muntazam to'liqlik tebranishlari inhibitiv jarayonning ustunligi bilan olingan. Futbol bilan shug'ullanadigan qizlar va qizlarning jismoniy tayyorgarligini belgilovchi elementlar ularning jismoniy fazilatlarini rivojlantirish darajasi va mutanosibligidir. Murabbiy-o'qituvchi shuni bilishi kerakki, preubertal va ayniqsa balog'at yoshidagi ayollarda tana tuzilishining o'ziga xos turi, funktsional tizimlarning o'ziga xos ishlashi va shu tufayli ma'lum jismoniy fazilatlarini rivojlantirish uchun maxsus qobiliyat rivojlanadi. Qizlar tanasining funktsional imkoniyatlarining umumiy o'sishi va ko'nikmalar va ko'nikmalarining doimiy kengayishi, futbolni muntazam ravishda olib borishda umumiy va motor madaniyatini oshirish shaxsning uyg'un rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, jismoniy tarbiya va sport ixtisoslashuvining kombinatsiyasi talabalar salomatligi uchun mustahkam poydevorning kuchli vositasidir [5 : 115].

Jismoniy fazilatlarini rivojlantirishda ma'lum bir ketma-ketlikda kuch va tezlik-kuch mashqlaridan oqilona foydalanish katta ahamiyatga ega. Eng maqbul-bu tezlik tezligi yukidan

keyin keladigan ketma-ketlik. Qarshilik mashqlaridan oldin bajariladigan tezlik mashqlari (dori to'plari, dumbbelllar va boshqalar) fiziologik va sub'ektiv ravishda teskari ketma-ketlikka qaraganda osonroq o'tkaziladi. Tezlik-quvvat fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlardan foydalanish maktab yoshidagi qizlarda fiziologik qobiliyatlarni rivojlantirishga faol yordam beradi.

Qizlar va qizlar tanasining rivojlanishiga eng ijobiy ta'sir, ularning hissiyotlilik, inoyatga bo'lgan muhabbatini hisobga olgan holda, futbolni o'rgatishda ortiqcha bo'lgan mashqlar bilan ta'minlanadi. Jismoniy mashqlar mashg'ulot jarayonidan chiqarib tashlanishi kerak, bu tanani orqaga burish va kuchli burish bilan bog'liq, chunki ular bachadonning egilishiga olib kelishi mumkin. Tananing mushaklarini, qorinning to'g'ri va oblik mushaklarini, tananing chuqur ekstansor mushaklarini kuchaytirishga qaratilgan umurtqa pog'onasini tushiradigan mashqlar (I. p.-o'tirish, yotish) rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yurak-qon tomir tizimi yaxshilanadigan chidamlilik kabi jismoniy tarbiya shaklida ayollar erkaklar bilan bir qatorda yaxshi natijalarni ko'rsatishi mumkinligi aniqlandi. Chidamlilik, boshqa jismoniy qobiliyatlar singari, balog'at yoshidagi qizlarda eng muvaffaqiyatli rivojlanadi [1: 44].

Xulosa: zamonaviy ayollar mini-futboli ham sekin rivojlanib borayotganligi hech kimga sir emas. Dunyoning har bir burchagida hozirgi kunda ayollar futboliga ulkan e'tibor berilayotganligi albatta ayollar sportiga ham be'etibor emasligimizni anglatadi. Yosh mini-futbolchi qizlarni tayyorlash uchun har bir mutaxassis o'z sohasining professional bo'lishi shartdir.

REFERENCES

1. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
2. Абидов Ш. У. Корпоративная социальная ответственность в спортивной промышленности //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 398-400.
3. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛУТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
4. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
5. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
6. Исраилов Ш. Х., Абидов Ш. У. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ФУТБОЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Известия Вузов. – 2009. – №. 7. – С. 326.
7. Абидов Ш. У. Анализ показателей экономической эффективности ОАО" ФК Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 395-397.
8. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ

- //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
9. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУХЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //О ‘zbekiston milliy universiteti xabarlar. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
 10. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg ‘ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o ‘zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta’sir etishi. – 2022.
 11. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
 12. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
 13. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
 14. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
 15. Артиков А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
 16. Артиков А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
 17. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
 18. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
 19. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
 20. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
 21. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
 22. Артиков А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.

23. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
24. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
25. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
26. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
27. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
28. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
29. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.
30. Bektorov O. Y. THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN UP TO 15 YEARS IN THE CENTRAL ASIAN FOOTBALL ASSOCIATION U-15 (CAFA) //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 5.
31. Bektorov O. Y. Analysis of Technical and Tactical Actions Uzbekistan National Team under 15 Years in Central Asian Football Association U-15 (CAFA) //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
32. Bektorov O. Y. Analysis of the Tactical Actions of the Players of the Olympic National Team of Uzbekistan in the Asian Championship (U-23) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 32-34.
33. Бекторов О. Ё. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 11-13.
34. БЕКТОРОВ О. Ё. ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИК //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 41-43.
35. Бекторов О. Ё. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2020. – С. 117-120.
36. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.

37. Bobomuradov B. K. LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB //Иновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 46-47.
38. Давлетмуратов С. Р., Бобомуродов Б. К. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА. – 2011.
39. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
40. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
41. Казоқов Р. Т., Бекназаров Ш. Қ., Ибодов А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш //Тиббиёт ва спорт. – 2021. – Т. 1. – №. 10. – С. 27-30.
42. Rasulov A., Karimov A. YOSH FUTBOLCHILARNI O ‘YIN DAVOMIDAGI HAJUM HARAKATLARINI O ‘RGANISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 256-262.
43. Erkinovich R. A. Increasing the Efficiency of Technical-Tactical Actions of 16-17-Year-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 227-232.
44. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg ‘ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o ‘zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta’sir etishi. – 2022.
45. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
46. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.
47. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
48. Тангриев А. Т., Дачев О. В. Национальный спорт в вузе //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 11 (64). – С. 69-71.
49. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
50. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.

51. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
52. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.
53. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
54. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
55. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
56. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
57. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
58. Игамбердиев О. Р. Daily protein quantities for footballers //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 72-74.
59. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
60. Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
61. МАХАМАДЖОНОВ Ф. Р. Оценка структуры соревновательной деятельности юных футболистов 13-17 лет //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 6-11.
62. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
63. Makhamadjonov F. R. THE STRUCTURE OF THE SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT OF" FC BUNYODKOR" //Инновационное развитие. – 2017. – №. 1. – С. 26-27.
64. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
65. Shayaxmitov R., Ikromov R. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV GURUHI FUTBOLCHILARINING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 248-255.

66. Хамдамов Р. М., Курязов Р. Особенности совершенствования технических элементов у футбольных вратарей //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2022. – Т. 7. – №. 46. – С. 152-155.
67. Adhamovich M. R. THE ANALYSIS OF LEVEL OF SPECIAL READINESS OF FOOTBALL PLAYERS OF" SUPERLEAGUE" OF UZBEKISTAN ON INDICATORS OF THEIR IMPELLENT ACTIVITY.
68. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TANLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
69. Мухаммадов М. Г. Оценка динамики метрологических показателей в развитии профессиональных квалификаций 13-14 летних молодых футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 107-109.
70. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
71. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433.
72. Пирматов О. З. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.
73. Pirmatov O. Z. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF FOOTBALL SKILLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 98-100.
74. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
75. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
76. ПЎЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.
77. Пулатов С. Н., Шукурова С. С. Анализ Нагрузок, Направленных На Совершенствование Специальной Выносливости В Подготовке Футболистов 18-19 Лет //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.
78. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
79. Қутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151.

80. Кутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
81. ҚУТЛИМУРАТОВ И. Х. ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 38-40.
82. Raхmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
83. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.
84. Шаймарданов Д. Б. Ёш футболчиларда анъанавий ва оптималлаштирилган техник тайёргарликка хос юкламалар хажмини махсус ҳаракат сифатларига таъсир этиш динамикаси //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 141-145.
85. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
86. Turdibayev I., Karimov I. YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 285-292.
87. Хакимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҶИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКАТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
88. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
89. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М., Косимов Ф. А. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 40-41.
90. ЮСУПОВ Н. М., ДАВИДОВ Б. Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ, ВЫСТУПАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА //Фан-Спортга. – 2020. – №. 6. – С. 22-24.
91. Юсупов Н. М., Кошбахтиев И. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2020. – С. 330-332.
92. Мустафоева Н. А., Юсупов Н. М. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-2 (86). – С. 77-78.
93. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М. Оценка уровня функциональной подготовленности юных футболистов 16-18 лет //ТАЪЛИМ, FAN VA INNOVATSIYA. Маънавий-маърифий, илмий-услубий журнал. Ташкент. – 2015. – №. 2.

94. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.2 (2022): 481-491.
95. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH // *Journal of Integrated Education and Research*. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
96. Yuldashev M. R. IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS // *Scientific Bulletin of Namangan State University*. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 246-251.
97. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE // *Инновационное развитие*. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
98. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." *Scientific Bulletin of Namangan State University* 1.4 (2019): 246-251.